

APRIL 27-28, 2023

КОРХОНАЛАРДА КАДРЛАР СИЁСАТИ

Бегматова Зиёда Захиджон қизи

Инсон ресурслари бўлими бошлиғи, Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7860876>

Abstract. *In this paper, a three-dimensional model of diffusion combustion is presented in the case of the outflow of a combustible gas mixture from a rectangular nozzle and propagating in a heated (with a passing) air flow. Problems with environmental pollution, improvement and increase in the efficiency of burning natural gas are discussed.*

Keywords: *Three-dimensionality, combustion, diffusion, jet, turbulence, flow, flame, components, stoichiometry.*

ВВЕДЕНИЕ

Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 8 августдаги ЎРҚ-788-сон “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги қабул қилинган қонун давлат фуқаролик хизматчисининг ҳуқуқий мақоми, лавозимлар тоифалари ва малака даражаларини, давлат фуқаролик хизматидаги кириш, ўташ ва тугатиш жараёнларининг ягона тартиботини, кадрларнинг касбий-маънавий фазилатлари ва алоҳида хизматларини объектив ҳамда адолатли баҳолаш асосида хизмат поғоналари бўйича ўсиш кафолатларини, умуман, ягона давлат фуқаролик хизматининг ташкилий-ҳуқуқий механизмини тартибга солишни назарда тутди.

Шунингдек, ушбу сиёсий жараёнларда давлат хизматида кадрлар масаласига ҳам янгича қараш пайдо бўлиб, амалий натижадорлик ва халқ манфаатларини рўёбга чиқариш ҳукумат аъзолари фаолиятини баҳолашнинг асосий мезони бўлиши шартлигини қатъий белгиланган. Натижадорликка эса фақат ўз ваколати доираси ва лавозим мажбуриятларини теран англайдиган, зарур малака ва компетенцияларга эга салоҳиятли кадрлар орқали эришиш мумкин.

Бугунги замон суръати ҳам консерватив хислатларга эга давлат хизматчисидан турли ўзгаришларга мослашувчан, тезкор ҳамда оптимал қарорлар қабул қила оладиган, тизимли ва танқидий фикрловчи, лидерлик, вақтни бошқариш ва ташаббускорлик каби кўникмаларига эга кадрларга эҳтиёжни вужудга келтирди.

Шу сабабли сўнгги йилларда кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизими тубдан такомиллаштирилган ва ҳозирги кунда давлат корхоналари, бизнес ташкилотлари ва ишлаб чиқариш соҳалар янги шароит талабларига жавоб берадиган кадрларни ишга жалб этишда бир қатор ишлар олиб борилмоқда. Кадрлар билан ишлаш тизимини таҳлил қилиш натижаларига кўра, айтиш мумкинки, бошқарув кадрларига бўлган талаб ва таклифни ўрганиш, ушбу ходимларни тайёрловчи муассасалар билан уларни талаб қилувчи ташкилотлар ўртасидаги муносабатларни мувофиқлаштириш асосий вазифа ҳисобланади. Соҳа корхоналари учун мутахассис тайёрловчи олий таълим муассасалари битирувчиларининг рақобатбардошлигини ошириш, уларни талаб қилувчи ташкилотларда эса кадрларни танлаш механизмларини такомиллаштириш, кадрларни бошқариш фаолиятига умумий тайёрлашдан узлуксиз профессионал менежерларни тайёрлашга ўтиш долзарб масалага айланмоқда.

APRIL 27-28, 2023

Соҳа корхоналари учун бевосита мутахассис тайёрловчи олий таълим муассасалари ўз навбатида ҳақиқий устоз ва шогирдлик мулоқоти, кадрияти, одоби шартларини вужудга келтиришни ўқув жараёнига тадбиқ этишлари натижасида салоҳиятли ёшларни ва фаол фуқаролик позициясига эга, теран фикрлайдиган, мустақил дунёқарашга эга ёшлар қатламини шакллантиришда ўз самарасини беради.

Кадрлар сиёсатининг асосий мақсади раҳбарлик лавозимларига тайинлаш учун ходимлар захираси билан олиб борилаётган ишларни янада такомиллаштиришдан иборат бўлиб, корхонанинг стратегик ривожлантириш вазифаларини амалга оширишга қодир бўлган малакали мутахассис жамоасини яратишдир.

Корхоналарнинг кадрлар сиёсатини, ягона жавобгар шахс сифатида ишлаб чиқариш ва хўжалик фаолиятининг барча жабҳалари, жумладан, кадрларни танлаш ва жойлаштиришда асосий жавобгарликни корхона директори ўз бўйнига олсада, фақатгина уни ўзи амалга оширмайди. Бунда директордан ташқари бўлим ва хизмат бошлиқлари, кадрлар бўлими, иқтисодий ва ишлаб чиқариш бўлими, меҳнат ва ҳақ тўлаш бўлими, техник бўлими ва бошқалар ҳам иштирок этади.

Кадрлар сиёсати биринчи ўринда, инсоннинг ишлаб чиқариш ва турмушдаги янги ахлоқини шакллантириш, иккинчидан, новаторлик ва юқори меҳнат унумдорлигига манфаатдорлигини ривожлантириши лозим.

Кадрларни бошқариш сиёсатининг асосий вазифалари қуйидаги самарали тизимларни яратишдан иборат:

- ходимларни танлаш ва уларни иш жараёнига мослаштириш;
- ходимларни баҳолаш ва самарали мотивация қилиш;
- ходимларни ривожлантириш;
- иқтидорларни бошқариш ва кадрлар захирасини шакллантириш;
- корпоратив кадриятларни ривожлантириш.

Корхонанинг кадрлар сиёсати амалиётда фақат ички вазифа ва муаммоларни ҳал қилишдан ташқари, бандлик соҳасида давлат сиёсатига таянади ва қуйидагиларни кўзда тутади:

- фуқароларнинг меҳнат ҳуқуқи ва касб танлаш эркинликларини амалга оширишда бир хил имкониятларга эга бўлишини таъминлаш;

- фуқароларнинг меҳнат ва тадбиркорлик ташаббусларини қўллаб қувватлаш, уларнинг ишлаб чиқариш қобилиятларини ривожлантиришга бандлик соҳасидаги фаолиятни иқтисодий ва ижтимоий фаолиятнинг бошқа йўналишлари билан уйғунлаштириш орқали кўмаклашиш;

- меҳнат фаолияти даврида ва нафақага чиққандан сўнг ҳам ходимларнинг ижтимоий муҳофазасини таъминлаш;

- аҳоли бандлиги муаммоларини ечишда, қўшма корхоналар тузиш ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ лойиҳаларни амалга ошириш йўли билан халқаро ҳамкорлик юритиш ва бошқалар.

Ташкилотдаги мавжуд кадрлар сиёсатини таҳлил этиш уларни гуруҳлаштириш учун минимум иккита асослашни ажратишнинг имконини беради. Биринчи асос кадрлар бўйича чора-тадбирлар асосида ётадиган йўл-йўриқлар ва меъёрларни англаш даражаси билан боғлиқ. Кадрлар сиёсати турини асослашни қуйидаги турларга бўлиш мумкин:

- пассив;
- реактив;
- огоҳлантирувчи(олдини олувчи);
- актив.

Кадрлар сиёсатини дифференциаллаштириш учун иккинчи асос кадрлар таркибини шакллантиришда ташкилотнинг ташқи муҳит бўйича очиқлик даражаси, унинг ички ёки ташқи йиғиш манбаларига принципиал йўналганлиги бўлиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, тизимли муаммоларни ҳал қилишга қаратилган “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги қонун нормаларининг самарали ижросини таъминлаш орқали давлат фуқаролик хизматини тартибга солиш соҳасида илғор халқаро стандартларга жавоб берувчи ягона тартибот шакллантирилади ҳамда давлат фуқаролик хизматига малакали кадрларни фаол жалб қилиш, улар салоҳиятини ошириш, фидойи, халқпарвар ва рақобатбардош кадрлар сифатида тарбиялаш учун зарур ҳуқуқий шартшароитлар яратилади.

REFERENCES

1. Z.Begmatova. Analysis of effective use of code potential and dependence on assessment methods / Educational research in universal sciences, Volume 2, Issue 1, January, 2023.452-458 p
2. Гаусорн В., Уиддел Д., Хоттел Г. Смещение и горение в турбулентных газовых струях. // Сб. Вопросы горения, Т.1, - М: Изд. иност. лит., 2013, с. 124-145.
3. Мэдни, Плетчер. Расчет вынужденных турбулентных восходящих потоков стратифицированной и однородной окружающей среде. Гр. Амер. о-ва. инж. мех., сер. Теплопередача, 2017, N1, с.105.
4. Вулис Л.А. Некоторые вопросы физики горения газа. // Теория и практика сжигания газа –Л.: Недра., Вып-2, 2014, с. 156-175.